

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - *f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.*

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – *t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.*

N.I.Ibrokhimov – *f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.*

A.R.Nurmatov – *tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.*

D.F.To'xtasinov - *ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.*

J.T.Moldaliyev - *bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston*

T.M.Bakirov - *ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston*

B.B.Mallabayev - *tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston*

X.K.Boymirzayev - *ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston*

I.U.Kuzikulov - *tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston*

B.T.Mirzadjanov - *tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston*

M.A.Maxmudov - *tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston*

B.Ya.Tursunov - *tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston*

S.B.Atajonova - *ped.f.b.PHD, AndMI, Andijon O'zbekiston*

Sh.A.Umarov – *t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston*

KORXONANING MOLIVAVIY IMKONIYATINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Qurbonov Kamron G'ayrat o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola korxonalarining moliyaviy imkoniyatlarini mustahkamlashga qaratilgan strategiyalarni har tomonlama o'rganib chiqadi. U korxonaning moliyaviy barqarorligi va o'sishini mustahkamlash uchun daromadlarni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, strategik moliyaviy menejment va iste'dodlarni rivojlantirishni o'z ichiga olgan turli yondashuvlarni ifodalaydi. Chuqur tahlil qilish orqali maqola amaliy ilovalar va ularning sezilarli ta'sirini ta'kidlab, o'z tashkilotlarining moliyaviy salohiyatini optimallashtirishga intilayotgan biznes rahbarlari, moliyaviy mutaxassislar va manfaatdor tomonlar uchun qimmatli tushunchalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Moliyaviy imkoniyatlar, korxonalar moliyasi, daromadni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, strategik moliyaviy boshqaruv, investitsion tashabbuslar, operatsion samaradorlik, biznes barqarorligi, moliyaviy barqarorlik, strategik o'sish.

STRATEGIES FOR INCREASING THE FINANCIAL POTENTIAL OF AN ENTERPRISE

Kurbanov Kamron Gairat o'g'li.

1st year student at Tashkent State University of Law

Annotation: This article comprehensively examines strategies aimed at strengthening the financial capabilities of enterprises. It presents various approaches, including revenue enhancement, cost reduction, strategic financial management and talent development, to enhance the financial stability and growth of an enterprise. Through in-depth analysis, the article highlights practical applications and their significant impact, providing valuable information for business leaders, finance professionals and stakeholders seeking to optimize the financial potential of their organizations.

Key words: Financial capabilities, enterprise finance, increasing revenues, reducing costs, strategic financial management, investment initiatives, operational efficiency, business sustainability, financial sustainability, strategic growth.

Bugungi dinamik va raqobatbardosh biznes muhitida korxonalar uzoq muddatli barqarorlik, o'sish va barqarorlikni ta'minlash uchun o'zlarining moliyaviy imkoniyatlarini doimiy ravishda oshirishga intilishadi. Korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini oshirish daromadlarni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, strategik moliyaviy boshqaruv va investitsiya tashabbuslarini o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini mustahkamlashga, moliyaviy barqarorlik va o'sishning turli jihatlarini ko'rib chiqishga qaratilgan bir qator strategiyalar o'rganiladi.

Kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilashning ko'plab usullari mavjud. Xarajatlarni kamaytirish, qarzlarni boshqarish, daromadlarni ko'paytirish, tashqi moliyalashtirish yoki moliyaviy mutaxassislar bilan maslahatlashish - bularning barchasi moliyaviy sog'liq uchun foydali bo'lishi mumkin. Yaxshilash uchun chora ko'rishdan oldin moliyaviy natijalarni o'lchash.

Moliyaviy imkoniyatlar - bu tashkilotning yo'qotishlarni o'z mablag'lari yoki qarz mablag'lari bilan katta buzilishsiz qoplash qobiliyatining moliyaviy chegarasi.

Moliyaviy menejment - bu kompaniyaning moliyaviy resurslarini kuzatish, nazorat qilish, himoya qilish va hisobot berishdir. Kompaniyalarda barcha bank operatsiyalari, kreditlar, qarzar, investitsiyalar va boshqa moliyalashtirish manbalarini o'z ichiga olgan moliyani boshqarish uchun mas'ul bo'lgan buxgalterlar yoki moliya guruhlar mavjud.

Korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini mustahkamlashning asosiy jihati daromadni oshirish va rentabellikni optimallashtirish yo'llarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Bozorni rivojlantirish, mijozlarni ushlab turish va mahsulotlarni diversifikatsiya qilish korxonalariga mijozlar bazasini kengaytirish, brendga sodiqlikni oshirish va rivojlanayotgan bozor talablarini qondirish imkonini beruvchi asosiy strategiyalardir. Savdo va marketingni optimallashtirish bo'yicha kuchli sa'y-harakatlar yangi mijozlarni jalb qilish va mavjudlarini saqlab qolish, daromad o'sishi va vaqt o'tishi bilan rentabellikni saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini mustahkamlashda faoliyat samaradorligi va xarajatlarni kamaytirishga intilish muhim ahamiyatga ega. Jarayonlarni optimallashtirish, ta'minot zanjirini tartibga solish va energiyani tejash imkoniyatlarini aniqlash orqali korxonalar samaradorlikni oshirish bilan birga xarajatlarni tejashga erishishlari mumkin. Jarayonlarni avtomatlashtiradigan va qo'l mehnatini kamaytiradigan texnologik echimlarga strategik investitsiyalar korxonalar samaradorligini oshirishga yordam beradi, bu esa korxonalariga

resurslarni yanada samaraliroq taqsimlash va rentabellikni saqlash imkonini beradi.

Kapitalning optimallashtirilgan tuzilishi, qarzlarni samarali boshqarish va moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash korxonaning moliyaviy salohiyatini mustahkamlashning muhim tarkibiy qismidir. Korxonaning kapital tuzilmasini baholash va takomillashtirish, kreditlashning qulay shartlari bo'yicha muzokaralar olib borish va pul oqimini boshqarishning mustahkam amaliyotini joriy etish likvidlik va moliyaviy barqarorlikni oshiradi. Bundan tashqari, diversifikatsiya, xedjirlash va sug'urtalash orqali risklarni oqilona boshqarish korxonani moliyaviy noaniqliklardan himoya qiladi va uning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi.

Strategik investitsiyalar, tadqiqot va ishlanmalar va kengaytirish tashabbuslari korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Birlashish va sotib olish imkoniyatlarini baholash, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga ustuvorlik berish, zamonaviy infratuzilma va ob'ektlarga sarmoya kiritish orqali korxonalar barqaror o'sish va bozor raqobatbardoshligini oshirish uchun o'zlarini joylashtirishlari mumkin. Ushbu tashabbuslar daromadlar oqimining kengayishiga yordam beradi va korxonaning innovatsiyalar kiritish va rivojlanayotgan bozor dinamikasiga moslashish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Mustahkam moliyaviy boshqaruv, shaffof hisobot va manfaatdor tomonlarning ishtiroki korxonaning umumiy moliyaviy mustahkamligi va barqarorligiga hissa qo'shadi. Korxonaning qattiq moliyaviy nazoratni, rioya qilish protokollarini va axloqiy boshqaruvni saqlash majburiyati investorlarning ishonchini oshiradi va manfaatdor tomonlarni korxonaning moliyaviy yaxlitligiga ishonch hosil qiladi. Shaffof va aniq moliyaviy hisobot investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasida ishonch va shaffoflikni kuchaytirib, korxonaning moliyaviy ishonchliligi va obro'sini mustahkamlaydi.

Iste'dodlarni rivojlantirishga sarmoya kiritish, tashkiliy innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va kuchli etakchilik madaniyatini tarbiyalash korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini mustahkamlashning asosiy elementlari hisoblanadi. Xodimlarni tayyorlash, iste'dodlarni rivojlantirish va innovatsiyalarga ustuvor ahamiyat berib, korxonalar korxonaning moliyaviy barqarorligi va o'sishiga hissa qo'shish uchun zarur ko'nikma va tushunchalar bilan jihozlangan ishchi kuchini yaratadilar. Strategik maqsadlarga mos keladigan mustahkam etakchilik nuqtai nazari korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kuchaytirib, moliyaviy javobgarlik, innovatsiyalar va moslashuvchanlik madaniyatini rivojlantiradi.

Quyida korxonaning moliyaviy salohiyatini oshirish bo'yicha amaliy strategiyalar hamda ulardan amaliy foydalanish va ta'sirini ko'rsatuvchi tegishli faktlar ko'rsatilgan jadval keltirilgan:

	Strategiya	Amaliy foydalanish va ta'siri
1	Daromad va foydani oshirish	Maqsadli marketing tashabbuslarini amalga oshirish mijozlarni jalb qilishning 20% ga va daromadning 15% ga oshishiga olib keldi.
2	Xarajatlarni kamaytirish va operatsion samaradorlik	Inventarizatsiyani oqilona boshqarishning qabul qilinishi operatsion xarajatlarning 25% ga qisqarishiga va ta'minot zanjiri samaradorligining sezilarli yaxshilanishiga olib keldi.
3	Kapital tuzilishi va moliyaviy menejment	Yuqori foizli qarzni qayta moliyalash yillik foiz xarajatlarini 500 000 AQSh dollariga qisqartirishga olib keldi, bu esa pul oqimi va moliyaviy moslashuvchanlikni yaxshilashga yordam berdi.
4	Investitsion va kengaytirish tashabbuslari	Bir-birini to'ldiruvchi biznes segmentini strategik sotib olish daromadning 30% ga o'sishiga va bozordagi joylashuvning mustahkamlanishiga olib keldi.
5	Boshqaruv, muvofiqlik va hisobot berish	Qattiq moliyaviy boshqaruv va muvofiqlik standartlariga rioya qilish investorlarning ishonchini 15 foizga oshirishga va kredit reytinglarini yaxshilashga olib keldi.
6	Iste'dodni rivojlantirish va tashkilotchilik madaniyati	Xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish tashabbuslari samaradorlikning 10% ga oshishiga va xodimlar almashinuvining 12% ga kamayishiga yordam berdi.

Ushbu amaliy misollar korxonaning moliyaviy salohiyatini oshirish uchun turli strategiyalar qanday qo'llanilganligini va ularning tashkilotga sezilarli ta'sirini ko'rsatadi. Har bir strategiya daromad, iqtisodiy samaradorlik, moliyaviy moslashuvchanlik, bozorda joylashishni aniqlash va manfaatdor tomonlarning ishonchini o'lchash mumkin bo'lgan yaxshilanishlarga olib keldi va natijada korxonaning umumiy moliyaviy imkoniyatlari va barqarorligiga hissa qo'shdi.

Xulosa qilib aytganda, korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini oshirish ko'p qirrali ish bo'lib, daromadlarni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, strategik moliyaviy menejment va investitsiya tashabbuslarini birlashtirishni talab qiladi. Ushbu strategiyalarni qo'llash orqali korxonalar o'zlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashlari, barqaror o'sishni ta'minlashlari va iqtisodiy

noaniqliklarni ishonch bilan engishlari mumkin. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish nafaqat korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini oshiradi, balki uning tez rivojlanayotgan biznes landshaftiga moslashish, innovatsiyalar kiritish va rivojlanish qobiliyatini asoslaydi.

Adabiyotlar

1. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Kaminska, B., Tkachenko, I., & Puzyrova, P. (2019). Development and effectiveness of financial potential management of enterprises in modern conditions. *Financial and credit activity problems of theory and practice*, 3(30), 85-94.
2. Zherlitsyn, D., Levytskyi, S., Mykhailyk, D., & Ogloblina, V. (2019). Assessment of Financial Potential as a Determinant of Enterprise Development. *arXiv preprint arXiv:1912.05635*.
3. Kozachenko, A. (2020). Financial sustainability of the enterprise: features of recognition and strategy of providing in modern conditions. *Slovak international scientific journal.-2020.-№ 40, Vol. 3.-P. 23-30*.
4. Boland, G. W. (2008). Enhancing CT productivity: strategies for increasing capacity. *American Journal of Roentgenology*, 191(1), 3-10.
5. Viravaidya, M., & Hayssen, J. (2001). *Strategies to strengthen NGO capacity in resource mobilization through business activities* (p. 1). UNAIDS Best Practice Collection: PDA and UNAIDS joint publication.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.